

УДК:618. 17 – 008. 8: 616.153.1 - 08

**ЎСМИР КИЗЛАРДА ХАЙЗ ЦИКЛИНИНГ ТИКЕНИШ ДАВРИДАГИ ТУХУМДОН
ГОРМОНАЛ ХОЛАТИ ВА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ ЎЗИГА
ХОСЛИГИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528809>

Г.Ш. Мавлонова,

Ж.Я.Тохиров

Абу Али ибн Сино номидаги

Бухоро давлат тиббиёт институти

Resume: *The provides information about the hormonal function of the ovaries in girls aged 12-16 years and the size of the uterine ovary and endometrium on ultrasound.*

Резюме: *В статье представлены сведения о гормональной функции яичников у девочек 12-16 лет и размерах матки, яичников и эндометрия на УЗИ.*

Резюме: *Маколада 12-16 ёшдаги кизчалар тухумдоннинг гормонал функцияси ва ультратовуш текширувида бачадон тухумдон ва эндометрий ўлчамлари хақида маълумот ёритилган.*

Калит сўзлар: *МЭ, гормон.*

Мамлакатимизда бугунги кунда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш, ювенил ёшда учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш ва асоратларини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда «...оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматга эришишини кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш...» га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган.

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947–сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги, 2016 йил 20 ноябрдаги ПҚ- 2650-сон «Ўзбекистонда 2016-2020 йилларда оналик ва болаликни ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора–тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 20 июндаги ПҚ–3071–сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора–тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Киз болаларда ўсмир ёшда бачадондан аномал қон кетишининг ривожланишида организмни гормонал фонини ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Жисмонан соғлом ва бачадондан аномал қон кетиши билан асоратланган ўсмир қизларнинг анамнестик ва антропометрик кўрсаткичларини ўрганиш;

Мақсад ва вазифаларга мос ҳолда мазкур илмий-тадқиқот иши Ромитан туман марказий поликлиникасида ва гинекология булимида 2012-2022 йилларда амалга оширилди.

Ромитан туман марказий поликлиникасига мурожаат қилган 12-16 ёшгача бўлган 170 нафар бачадондан аномал қон кетган ва жисмонан соғлом ўсмир қизларда эссенциал ва токсик микроэлементлар, ҳамда гопофиз – тухумдон гормонлари, бачадон, тухумдон, эндометрий қаватининг ҳолати комплекс ўрганилди. Асосий гуруҳга бачадондан аномал қон кетган 115 нафар ўсмир қизлар жалб қилинган бўлса, 55 нафарини эса жисмонан соғлом ўсмир қизлар ташкил қилди.Қўйилган мақсад ва вазифаларга мос ҳолда қуйидаги тадқиқот дастури ишлаб чиқилди: клиник-статистик таҳлил; клиник тадқиқот усуллари (қоннинг умумий таҳлили, Ht, тромбоцитлар); биокимёвий текширув усуллари.

Тадқиқотга жалб қилинган ўсмир қизлар ёш бўйича қуйидаги тоифаларга ажратилди: 12 ёшда 31 (18,2%) қиз, 13 ёшда - 32 (18,8%), 14 - 35 (20,5%), 15 - 37 (21,7%), 16 - 34 (20,0%). Шунини таъкидлаш керакки, таққосланган гуруҳларда ёш таркибида сезиларли фарқ аниқланмади ($P>0,05$). Шундай қилиб, 12 ёшда соғлом қизлар гуруҳида 10 (18,1%), 13 ёшда - 10 (18,1%), 14 ёшда - 12 (21,8%), 15 ёшда - 12 (21,8%)), 16 ёш - 11 (20,0%). Ювенил ёшда қон кетиши бўлган қизлар гуруҳида ушбу тақсимот қуйидагича: 21 (18,2%), 22 (19,1%), 23 (20,0), 25 (21,7%), 23 (20,0%) , яъни сезиларли фарқ аниқланмади ($P>0,05$). Ўрганилган гуруҳларда тадқиқотга жалб қилинганларнинг ёши, яшаш жойига (шаҳар / қишлоқ) боғлиқлик бўлмади ($P>0,05$).

Бухоро вилояти диагностика марказида HumarderSingle (Германия, 2005) анализатори ёрдамида иммунофермент усулида қуйидаги гормонлар

кўрсаткичлар аниқланди: (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон). Гормонал тадқиқотлар тухумдон циклининг 7 - чи фоликуляр фазасида, 14 - овуляция фазасида ва 21 – чи лютеин фазасида амалга оширилди. Ювенил ёшда бачадондан қон кетган қизларда тадқиқот қон кетиш фониди ва уни тўхтатгандан сўнг ўтказилди. Анализ учун қон кубитал венадан эрталаб соат 8 дан 10 гача бўлган вақт оралиғида, тадқиқотга жалб қилинган қизлардан олинган.

Ультратовуш текширувлари С 2,5 МГц секторал датчикни қўллаш билан анатомик М режимли I BF (Сономед, Спектротомед – 400, фирма Асег, Россия, 2005, Sono Scare 551-600, China) моделидаги аппаратда амалга оширилди. Тадқиқотга жалб қилинган қизларда акушерлик-гинекологик текширув пайтида ҳайз цикли кўрсаткичлари ҳам урганилди. Ҳайз функцияси кўрсаткичлари мунтазам ҳайз циклининг шаклланиши, унинг кечишидаги ўзига хослиги бўйича баҳоланди. Текширув гуруҳларидаги аёллар билан солиштирилганда, статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади.

Шунингдек, текширилаётган қизларда гинекологик ва соматик касалликлар структураси ҳам таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, Ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетиш билан асоратланган ўсмир қизларда 76,7% и юқумли касалликларга чалинганлиги, шу билан биргаликда диарея билан асоратланиш тез-тез такрорланганини куриш мумкин. Анемия 70 (60,9%), қалқонсимон без касалликлари 59 (51,3%), сурункали буйрак касалликлари ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетиш билан асоратланган ўсмир қизларда 11,3%, жисмонан соғлом қизларда эса 5,5% ни ташкил қилди.

Жинсий аъзоларнинг яллиғланиш касалликлари ҳар тўртта қизнинг биттасида учради бу эса 34 (29,6%) ни ташкил этди. Ёш бўйича кўрилганда яллиғланиш касалликлари 12 ёшда 3 (14,3%), 13 ёшда 2 (9,1%), 14 ёшда 9 (36,0%) 15-16 ёшда эса 11 (47,8%) ташкил этди.

Ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетган ва соғлом қизларда гипофиз – тухумдон тизимининг гормонал хусусиятлари.

Тадқиқот гипофиз-тухумдонлар тизимининг гормонларини 12-16 ёшдаги 22 нафар соғлом ва 28 нафар ЮБҚ билан касалланган қизларда ўрганиш мақсад қилиб олинган эдик.

Тадқиқотдан шу кўриниб турибдики, назорат гуруҳидаги қизлар қонидаги ЛГ даражаси ёшга ва ҳайз цикли кунига қараб, анча кенг ўзгариб турди. Шундай қилиб, 12 ёшли соғлом қизларда циклининг биринчи ярмида ЛГ

даражаси $5,4 \pm 0,34$ МЕ/л ни ташкил қилди, иккинчи босқичда у $4,9 \pm 0,31$ МЕ/л га камаяди ($P > 0,05$).

13 ёшдаги қизларда ушбу гормон концентратсияси ўсиши кузатилди, аммо цикл босқичига қараб, у бироз ўзгариб турди: ҳайз даврининг биринчи босқичида $5,8 \pm 0,37$ МЕ/л, иккинчи босқичида $5,9 \pm 0,37$ МЕ/л. ($P > 0,05$). 14 ёшли соғлом қизларда циклнинг биринчи босқичида ЛГ миқдори $5,2 \pm 0,22$ МЕ/л ни ташкил қилди, иккинчи босқичда у $7,8 \pm 0,45$ МЕ/л га ($P < 0,001$) ошди. 15 ёшида циклнинг биринчи босқичида ЛГ концентрацияси $5,5 \pm 0,29$ МЕ/л ни ташкил қилди, иккинчи босқичда эса, у деярли 5 баравар кўпайиб, $19,0 \pm 1,1$ МЕ/л ни ташкил этди ($P < 0,001$). Худди шу динамика 16 ёшдаги қизларда кузатилади: навбати билан $5,6 \pm 0,30$ ва $19,8 \pm 1,02$ МЕ/л ($P < 0,001$).

ЮБҚ бўлган қизларда ЛГ индекси соғлом кўрсаткичларга қараганда анча паст ($P < 0,05-0,01$). Шу билан бирга, ушбу гормоннинг циклнинг фазасига қараб тебранишларининг мунтазамлиги сақланиб қолади. Шундай қилиб, 12 ёшли қизларда циклнинг биринчи босқичида ЛГ концентрацияси $3,2 \pm 0,15$ МЕ/л, иккинчи фазада - $3,4 \pm 0,14$ МЕ/л ($P > 0,05$). Аммо 13 ёшдаги қизларда ушбу гормон даражаси ўсишни бошлади: биринчи фазасида $3,6 \pm 0,16$ МЕ/л, иккинчи фазасида $4,1 \pm 0,18$ МЕ/л ($P < 0,05$). Худди шу динамика 14, 15 ва 16 ёшдаги қизларда кузатилади: 14 ёшдаги қизларда $3,8 \pm 0,16$ ва циклнинг иккинчи фазасида $5,3 \pm 0,22$ МЕ/л, $3,7 \pm 0,16$ ва $5,6 \pm 0,26$ МЕ/л - 15 ёш, $4,5 \pm 0,19$ ва $9,1 \pm 0,42$ МЕ/л ($P < 0,05-0,001$).

ФСГ даражаси барча ёш гуруҳларидаги ЮБҚ билан касалланган қизлар орасида сезиларли даражада камайди. Шундай қилиб, циклнинг биринчи босқичида 12 ёшдаги қизларда бу кўрсаткич $2,8 \pm 0,12$ МЕ/л, иккинчи фазасида $2,6 \pm 0,11$ МЕ/л. 13 ёшли қизларда ушбу гормон концентрацияси мос равишда $3,1 \pm 0,13$ ва $3,4 \pm 0,15$ МЕ/л ($P > 0,05$) гача кўтарилди. Бироқ, 14 ва 15 ёшли қизларда ФСГ даражаси ўсишга мойил эмас: 14 ёшдаги қизларда $2,8 \pm 0,12$ ва $2,5 \pm 0,11$ МЕ/л, 15 ёшда - $3,0 \pm 0,13$ ва $2,8 \pm 0,12$ МЕ/л ($P > 0,05$). 16 ёшдаги қизларда ҳам ФСГ даражаси сезиларли даражада ошди: биринчи босқичда $3,5 \pm 0,15$ МЕ/л ва ҳайз циклининг иккинчи босқичида $3,8 \pm 0,16$ МЕ/л.

ЮБҚ бўлган қизларда пролактин даражаси соғлом қизларга қараганда бир оз пастроқ. Шу билан бирга, циклнинг фазасига қараб, унинг умумий миқдори сақланиб қолди. 12 ёшдаги қизларда қондаги пролактин миқдори ҳайз даврининг биринчи босқичида $159 \pm 6,7$ мМЕ /л, иккинчи босқичида $206 \pm 8,8$ мМЕ/л, $187 \pm 8,0$ ва $224 \pm 9,5$ мМЕ/л ни ташкил қилади. - 13 ёшда, $240 \pm 10,3$ ва 15 ёшда $302 \pm 12,8$ мМЕ/л, $228 \pm 9,6$ ва 16 ёшда $315 \pm 13,8$ мМЕ/л - ($P < 0,001$).

Шундай қилиб, соғлом қизларда ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон ва пролактиннинг таркиби ҳам ёшга, ҳам ҳайз даврининг босқичига қараб сезиларли даражада ўзгариб турди. Шундай қилиб, 12-13 ёшдаги қизларда, айниқса циклнинг биринчи босқичида ЛГ, ФСГ ва эстрадиол концентрациясининг нисбий етишмаслиги ановуляцион ҳайз даврини билдиради ($P= 0,51-0,76$). Аксинча, ёши каттароқ қизларда ушбу гормонлар таркиби сезиларли даражада кўпаяди ва овуляция бошланиши айнан циклнинг иккинчи босқичида прогестероннинг 4-10 баробар кўпайишига ёрдам беради.

Ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетган ва соғлом қизларда бачадон ва тухумдоннинг ультратовуш кўрсаткичлари.

Тухумдон ва бачадон циклининг функционал ҳолатини аниқлаш учун ЮБҚ билан касалланган 36 нафар қизда жинсий аъзолар ультратовуш текширувини ўтказдик. Олинган натижаларни таққослаш учун 32 та соғлом қиз ҳам текширилди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, чап ва ўнг тухумдон катталигида сезиларли фарқ йўқ, шунинг учун умумлаштирилган маълумотлар келтирилган.

Биринчи фазада 12 ёшли шартли соғлом қизларда тухумдоннинг узунлиги $2,4 \pm 0,17$ см, кенглиги $1,5 \pm 0,08$ см, ҳайз даврининг иккинчи фазасида тухумдоннинг ҳажми сезиларли даражада фарқ қилмайди: мос равишда $2,5 \pm 0,2$ ва $1,6 \pm 0,07$ см ($P > 0,05$). 13 ёшдаги қизларда тухумдонлар катталашади: биринчи фазада навбати билан $3,5 \pm 0,23$ ва $2,5 \pm 0,13$ см гача, иккинчи фазасида $3,6 \pm 0,2$ ва $3,0 \pm 0,21$ гача катталашади. Тахминан бир хил натижалар 14, 15 ва 16 ёшдаги қизларда олинди. Биринчи босқичда 14 ёшдаги қизларда тухумдон узунлиги $3,4 \pm 0,26$, кенглиги $2,4 \pm 0,18$ см.

Циклнинг иккинчи босқичида ушбу кўрсаткичлар сезиларли даражада ошди: мос равишда $3,6 \pm 0,27$ ва $3,5 \pm 0,2$ см, биринчи фазасида 15 ёшда ўрганилган кўрсаткичлар $3,3 \pm 0,21$ ва $2,6 \pm 0,23$ га тенг. см, иккинчисида - $3,8 \pm 0,19$ ва $3,2 \pm 0,28$ см, 16 ёшида биринчи фазасида - $3,8 \pm 0,3$ ва $2,4 \pm 0,18$ см, иккинчи фазасида - $3,8 \pm 0,24$ ва $2,6 \pm 0,17$ см.

Ультратовуш текширувида бачадон ҳақида маълумот оладиган параметр унинг катталиги ва узунлиги бўлиб, унинг асосида бошқа ўлчамлар аниқланади ва шунга кўра у ёки бу орган патологияси аниқланади. Биз текширган қизларда бачадоннинг катталигида тухумдон циклининг фазаларига қараб фарқ йўқ эди ($P > 0,05$). ЮБҚ бўлган қизларда бачадоннинг узунлиги, умуман, соғлом қизларга қараганда бир оз қисқароқ. Бироқ, бу катталик ўсишининг мунтазамлиги ёшга қараб ўзгармайди.

Текширилаётган субъектларда эндометрий қавати таҳлил қилинганда қизиқарли натижаларга эришилди. Соғлом қизларда эндометрийнинг қалинлиги циклнинг иккинчи фазасида ўсиши билан тавсифланади. Шундай қилиб, ҳайз даврining биринчи босқичида 12 ёшли соғлом қизларда эндометрийнинг қалинлиги $0,9 \pm 0,07$ см, иккинчисида $1,1 \pm 0,09$ см, 13 ёшдаги қизларда эса $0,8 \pm 0,07$ ва $1,2 \pm 0,1$ см ($P < 0,01$). Худди шу ҳолат 14, 15 ва 16 ёшларда соғлом қизларда сақланиб қолади: 14 ёшда, мос равишда $0,9 \pm 0,06$ ва $1,2 \pm 0,07$ см, 15 ёшда, $1,0 \pm 0,09$ ва $1,4 \pm 0,09$ см, 16 ёшида $1,1 \pm 0,1$ ва $1,0 \pm 0,15$ см.

ЮБҚ бўлган қизларда циклнинг иккинчи фазасида эндометрий қалинлигининг сезиларли даражада ошиши кузатилди, бу фолликул атрезиясини кўрсатиши мумкин. Шундай қилиб, 12 ёшида ЮБҚ бўлган қизларда ҳайз даврining биринчи фазасида эндометрийнинг қалинлиги $0,8 \pm 0,08$ см, иккинчисида $1,2 \pm 0,1$ см ($P < 0,01$). 13 ёшли қизларда эндометрийнинг қалинлиги ҳайз даврining биринчи қисмида $0,7 \pm 0,09$, иккинчи босқичида $1,5 \pm 0,16$ см ($P < 0,01$), 14 ёшида эса $0,7 \pm 0,05$ ва $1,6 \pm 0,09$ см, 15 ёшда $1,4 \pm 0,09$ ва $1,6 \pm 0,12$ см, 16 ёшда $1,0 \pm 0,15$ ва $1,8 \pm 0,17$ см ($P < 0,05-0,001$).

Шундай қилиб, ультратовуш текшируви соғлом ва ЮБҚ бўлган қизларга хос мунтазам ўзгаришларни аниқлади. Тухумдонларнинг фаол ўсиши 13 ёшдан бошлаб кузатилди. Умуман, тухумдонларнинг катталиги циклнинг иккинчи босқичида ўсиб борди, бу, айниқса, 13, 14 ва 15 ёшдаги соғлом қизларда сезилди. Аксинча, 16 ёшдаги қизларда ҳайз даврining иккала босқичида нисбатан бир хил ўлчамда овуляция цикли мавжудлигини кўрсатади. Соғлом қизлардан фарқли ўлароқ, барча ёшдаги ЮБҚ бўлган қизларда ҳайз циклининг ановуляцион тури мавжуд ($P < 0,05-0,001$).

